

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КАНДИДО-ЭНДОКРИННЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ**Мавлянова Ш.З., Абдукадилова Ю.Ш.**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и косметологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-микологических, биохимических исследований у 112 больных гнездной алопеции. Среди них лица женского пола составили – 67(59,8%) и мужского пола - 45(40,17%). По клинической форме среди 112 больных очаговая алопеция диагностировалась – у 62 (55,4%) , субтотальная – у 19 (16,9%) , тотальная – у 18(16,1%) и универсальная – 13 , что составило 11,7% соответственно. Результаты исследования показали, что у больных гнездной алопецией развивается компонент кандидо-эндокринного синдрома, характеризующиеся дисбиозом кишечника, обусловленное грибами рода *Candida* и дисбалансом функциональной активности щитовидной железы – гипотиреоза аутоиммунного характера, сопровождающиеся дефицитом витамина Д.

Ключевые слова: гнездная алопеция, грибы рода *Candida*, кандидоз кишечника, витамин Д, гормоны щитовидной железы

CANDIDO-ENDOCRINE SYNDROME IN PATIENTS WITH NODULAR ALOPECIA**Mavlyanova Sh.Z., Abdukadirova Y.Sh.**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of clinical, mycological, and biochemical studies in 112 patients with nodular alopecia. Among them, 67 (59.8%) were women and 45 (40.17%) were men. In terms of clinical form, focal alopecia was diagnosed among 112 patients - 62 (55.4%), subtotal - 19 (16.9%), total - 18 (16.1%), and universal - 13, which amounted to 11.7%, respectively. The study results showed that patients with nodular alopecia develop a component of the candida-endocrine syndrome characterized by intestinal dysbiosis caused by *Candida* fungi and a disbalance of the thyroid gland's functional activity - autoimmune hypothyroidism, accompanied by vitamin D deficiency.

Key words: alopecia areata, *Candida* fungi, intestinal candidiasis, vitamin D, thyroid hormones

ЎЧОҚЛИ АЛОПЕЦИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КАНДИДО-ЭНДОКРИН СИНДРОМ**Мавлянова Ш.З., Абдукадилова Ю.Ш.**

Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ўчоқли алопециянинг 112 нафар беморларда ўтказилган клиник-микологик, биохимёвий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Улар орасида аёллар - 67 (59,8%) ва эркеклар - 45 (40,17%) нафарни ташкил этди. Клиник шакли бўйича 112 нафар бемор орасида ўчоқли алопеция - 62 (55,4%), субтотал - 19 (16,9%), тотал - 18 (16,1%) ва универсал - 13 таъхисланди, бу мос равишда 11,7% ни ташкил этди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўчоқли алопеция билан оғриган беморларда *Candida* туридаги замбуруғлар ва қалқонсимон безнинг функционал фаоллиги номуносивлиги - Д витамини танқислиги билан кечадиган аутоиммун табиатли гипотиреоз туфайли ичак дисбиози билан тавсифланган кандидо-эндокрин синдромининг ривожланиши қайд этилди.

Калит сўзлар: уяли алопеция, *Candida* замбуруғлари, ичак кандидози, Д витамини, қалқонсимон без гормонлари

Введение. Гнездная алопеция – хроническое генетически детерминированное воспалительное аутоиммунное заболевание, протекающее с поражением волосяных фолликулов, стойким или временным нерубцовым выпадением волос [1-3]. Следует сказать, в последнее время актуальным является изучение коморбидных состояний у пациентов с гнездной алопецией (ГА) , которое непосредственно влияет на клиническое течение и прогноз самого заболевания, выбором тактики лечения и качеством жизни больных. Сопутствующие заболевания могут появиться до развития ГА, в период

обострения или ремиссии. Пациенты с ГА подвержены повышенной частоте развития иммуновоспалительной патологии, что объясняется общностью иммунологических механизмов развития этих заболеваний [Bertolini M, McElwee K, Gilhar A, et al 2020].

В последнее время особое внимание привлекает роль условно-патогенных микроорганизмов рода *Candida* в клиническом течении негрибковых заболеваний [4,6,10]. Исследованиями выявлено развитие дисбиоза связано заполнением экологической ниши организма патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, которые адгезируются с помощью специальных адгезивных факторов к поверхности кишечного эпителия, пролиферируют, выделяют токсины и постепенно проникают в участки тонкой кишки с развитием микробной контаминации, который характеризуется целым рядом патологических процессов [3,5,6-9].

Целью наших исследований явилось оценка состояние микобиоты биосубстратов организм с учетом эндокринного статуса щитовидной железы и витамина Д у больных гнездовой алопецией.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 112 больных с гнездовой алопеции в возрасте от 1 до 52 лет, получавшие стационарное лечение в клинике РСНПМЦДВиК МЗ РУз. Среди них лица женского пола составили – 67(59,8%) и мужского пола – 45(40,17%). По клинической форме среди 112 больных очаговая алопеция диагностировалось – у 62 (55,4%) , субтотальная – у 19 (16,9%) , тотальная – у 18(16,1%) и универсальная – 13 , что составило 11,7% соответственно. У всех больных проводили клинические (трихоскопия), микологические, иммунологические и статистические методы исследования. Микологическое исследование проводилось в биосубстратах организма (слизистая полость рта, кожные покровы и кишечник (кал) методом культуральных исследований на среде Сабуро и хроматогена. Гормоны щитовидной железы Т3, Т4, ТТГ, АнтиТПО и витамина Д определяли методом иммунохемоллюминесцентного анализа (ИХЛА) на закрытом анализаторе Autolumo A1000 и реактивах фирмы Autobio (Китай) . Контрольную группу составили 31 здоровые лица соответствующего возраста.

Все больные были консультированы смежными специалистами: терапевт, эндокринолог , инфекционист. Статистические исследования включали методы вариационного анализа с применением t-критерия Стьюдента и использованием пакета прикладных программ для статистической обработки Excel-2010. Средние величины представлены в виде $M \pm m$ (среднее значение и стандартная ошибка). Корреляционный анализ проводили по методу Пирсона.

Результаты исследования. Результаты микологических исследований биосубстратов организма у 112 больных гнездовой алопеции показали выявляемость грибов рода *Candida* у 97 больных, что составило 86,6% случаев. При этом грибы рода *Candida* наиболее часто высевались в биосубстратах кишечника, что составило 75,3%. Причем среди возбудителей кандидозной инфекции наиболее часто культивировалось *Candida krusei* - у 64 (65,9%), *Candida albicans* – у 18 (18, 5%) и *Candida spp.* – у 15, что составило 15,5% соответственно. Следует отметить грибы рода *Candida* наиболее часто выделялись в прогрессирующей стадии (86,9%) с повышенной колонизацией более 10^3 КОЕ/г , что характеризовала развития дисбиоза кишечника, обусловленное грибами рода *Candida*. В зависимости от клинической формы грибы рода *Candida* наиболее часто высевались у больных очаговой алопецией - 50,5% (у 49), тогда у больных субтотальной и тотальной формах высеваемость составило – 19,6% и 18,5%, а у больных универсальной – 10,3% соответственно.

Результаты ИХЛА исследования гормонов щитовидной железы показали повышения концентрации свободного трийодтиронина Т₃ в 1,6 раз и в среднем составило $17,9 \pm 0,7$ пмоль/л , уровень тироксина также превышал в 1,1 раз ($17,9 \pm 0,7$ пмоль/л) соответственно. Уровень ТТГ у больных в среднем составил $3,1 \pm 0,4$ мМЕ/мл и имел тенденцию к увеличению , однако имел статистически не достоверный характер ($p > 0,05$).

Уровень антител к тиреопероксидазы (антиТПО) значимо повышался в 15,5 раз и в среднем составил $80,4 \pm 46,6$ МЕ/л и имел статистически достоверный характер ($p < 0,05$) (таблица 1).

Таблица 1.

Показатели гормонов щитовидной железы и витамина Д у больных с гнездовой алопецией ($M \pm m$)

Контрольная группа	Т ₃ св	Т ₄ св	ТТГ	АнтиТПО	витамин Д
здоровых лиц n=33	$3,5 \pm 0,03$	$15,8 \pm 0,14$	$2,01 \pm 0,02$	$5,2 \pm 0,08$	$35,2 \pm 0,6$
больные n=31	$5,7 \pm 0,3^*$	$17,9 \pm 0,7^*$	$3,1 \pm 0,4$	$80,4 \pm 46,6^*$	$22,1 \pm 1,8^*$

Примечание: * показатель достоверности по отношению к контрольной здоровой группы. $p < 0,05$.

Высокие концентрации гормонов щитовидной железы свидетельствует о нарушении функциональной деятельности и развития гипотиреозе у больных гнездой алопецией. Полученные данные свидетельствует о развитии первого компонента кандидо-эндокринного синдрома (КЭС), что связано со снижением адекватности клеточного и гуморального ответа, что способствует снижению барьерной функции эпителиальных клеток, подавлению бактерицидной активности нейтрофилов [Караев З.О., Лебедева Т.Н. 2006] [7].

ИХЛА исследования состояние витамина Д выявило достоверное снижение концентрации в 1,6 раз по сравнению с показателями контрольной здоровой группы и в среднем составил $22,1 \pm 1,8$ нг/мл против $35,2 \pm 0,6$ нг/мл ($P < 0,05$), что характеризовала недостаточность данного витамина в организме у больных гнездой алопецией. Корреляционный анализ показателей гормонов щитовидной железы показал значимые достоверные корреляции трийодтиронина Т3 с *C. Albicans* – $r = +0,8$, *Candida spp.* – $r = +0,57$, тогда как с *C.krusei* – имел обратную корреляционную связь $r = - 0,34$ ($P < 0,05$). Уровень тироксина ТТГ гормонов имели также статистически достоверную корреляция с дрожжеподобными грибами рода *candida*. АнтиТПО имел достоверную, но обратную корреляцию с *C.albicans* – $r = - 0,36$. Интересные данные показали корреляционные показатели витамина Д с патогенными грибами *C.albicans* – $r = -0,44$ и *C.krusei* – $r = - 0,47$ ($p < 0,05$) соответственно. Как следует из рисунка, уровень витамина Д имел прямую корреляцию с гормонами щитовидной железы Т3 – $r = +0,7$, Т4 – $r = +0,33$, ТТГ – $r = +0,5$ и антиТПО – $r = +0,61$ и имели статистически достоверный характер. ($p < 0,05$). Клиническое течение гнездой болезни с нарушениями функциональной деятельности щитовидной железы характеризовалось сонливостью, головными болями, сухостью кожи и запорами с переменной диареей, вздутиями живота. Анализ полученных результатов свидетельствует о дисбалансе сопряженных трех систем – иммунной – эндокринной и биоциотозной системы организма с развивая первого компонента кандидо-эндокринного синдрома (КЭС) у больных гнездой алопецией.

Заключение. У больных гнездой алопецией развивается компонент кандидо-эндокринного синдрома, характеризующиеся дисбиозом кишечника, обусловленное грибами рода *Candida* и дисбалансом функциональной активности щитовидной железы – гипотиреоза аутоиммунного характера, сопровождающиеся дефицитом витамина Д.

Список литературы:

1. Амбарчян Э.Т., Иванчиков В.В., Алексеева А.Д., Гордеева О.Б., Намазова-Баранова Л.С. Современные возможности терапии гнездой алопеции. Вопросы современной педиатрии. 2024;23(6):516–522.
2. Валиев, А. А. Патогенетические и терапевтические аспекты гнездой алопеции у детей / А. А. Валиев, А. М. Маннанов, М. А. Юлдашев, А. В. Мун. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 117-120.
3. Дубенский В.В., Некрасова Е.Г. Особенности течения и диагностики гнездой алопеции в условиях коморбидности. Клинические наблюдения // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2021. Т. 24, № 5. С. 493–502.
4. Мавлянова, Ш.З., Есионова Е.В. Критерии диагностики и лечения микогенной сенсibilизации у больных атопическим дерматитом.// Методическая рекомендация 2023 г. – 29с.
5. Гаджигороева А.Г. Клиническая трихология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022; 264 с.
6. Караев З.О., Лебедева Т.Н. патогенез кандидоза и аллергии к грибам рода *candida*. // Монография. -2007 -215 с.
7. Кукушкина К.С., Корнишева В.Г. Витамин D3 и коморбидные состояния при гнездой алопеции. Проблемы медицинской микологии. 2022; 24 (2): 91.
8. Мавлянова Ш.З., Колдарова Э.В., Яхшиева М.Ф. и др. Роль витамина D в клиническом течении некоторых дерматозов (Атопический и себорейный дерматит, акне). // Дерматовенерология и эстетическая медицина . – 1-2 (/2022 (53-54) – с. 71-78.
9. Мавлянова, Ш.З., Есионова Е.В. Критерии диагностики и лечения микогенной сенсibilизации у больных атопическим дерматитом.// Методическая рекомендация 2023 г. – 29с.
10. Lee S, Lee H, Lee CH, Lee WS. Comorbidities in alopecia areata: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2019 Feb;80(2):466-477.e16.

Для цитирования: Мавлянова Ш.З., Абдукадирова Ю.Ш. Кандидо-эндокринный синдром у больных гнездой алопецией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 790–792. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19332459>